

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

UNIVERSITY OF BUSINESS AND SCIENCE

University of
Business and Science

**“O‘ZBEKISTONDA YER-SUV RESURSLARINI BOSHQARISH:
TARIXIY TAJRIBA, HUQUQIY ISLOHOTLAR VA KELAJAK
STRATEGIYALARI”**

*mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
(2026- yil 27 – 28- mart)*

NAMANGAN – 2026

“O‘zbekistonda yer-suv resurslarini boshqarish: tarixiy tajriba, huquqiy islohotlar va kelajak strategiyalari” / mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Namangan: Star Pixels Print MChJ bosmaxonasi, 2026. – 1019 b.

Mas’ul muharrir: t.f.f.d., dots., v.b. U.X. Gulmatov

Tahrir hay’ati: g.f.d., prof. K.M. Boymirzayev, t.f.d., prof. A.N. Rasulov, t.f.n., dots. B.Ya. Tursunov, f.f.n., dots. O.V. Mamatov, PhD., dots. I.A. Ubaydullayev, PhD., dots. U.U. Mansurov, PhD., dots. M.A. Maxmudov, PhD., dots. L.P. Mamasaidov

Muharrirlar: G‘.N. Akramov, U.K. Yuldashev, U.M. Madaminov, T.A. Dadajonov

Ushbu to‘plam University of Business and Scienceda oliy ta‘lim muassasasida Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2026- yil 16-yanvardagi “11”- sonli buyrug‘iga asosan “2026- yilda Respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi”da belgilangan “O‘zbekistonda yer-suv resurslarini boshqarish: tarixiy tajriba, huquqiy islohotlar va kelajak strategiyalari” mavzuidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallarini o‘zida jamlagan. Unda O‘zbekistonning yer-suv masalalari bilan bog‘liq qadimgi va o‘rta asrlar, Buxoro, Xiva va Qo‘qon xonligi, Rossiya imperiyasi, sovet mustamlakachiligi, O‘zbekistonning eng yangi tarixi davri muammolariga oid dolzarb mavzular doirasidagi rang-barang maqolalar keng kitobxonlar ommasi e‘tiboriga havola qilingan.

Umuman olganda, ushbu to‘plamdan O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, respublikamiz oliy o‘quv yurtlari professor-o‘qituvchilari, talabalari, magistrleri, stajyor-tadqiqotchi-izlanuvchi, mustaqil izlanuvchi va tarixchi olimlarning so‘nggi ilmiy tadqiqotlari natijalari o‘rin olgan. To‘plamdan O‘zbekistonning yer-suv tarixi bilan qiziquvchi keng kitobxonlar foydalanishlari mumkin.

Ushbu maqolalar xolisona yoritilganligi, keltirilgan dalillar va ilmiy muomalaga kiritilgan manbalar asosli ekanligi, ishonchliligi bo‘yicha mas‘uliyat mualliflar zimmasida. Maqolalarda ilgari surilgan fikr-mulohazalar anjuman tahrir hay‘atining nuqtai-nazari bilan farq qilishi mumkin.

Mazkur to‘plam University of Business and Science oliy ta‘lim muassasasi ilmiy-texnikaviy Kengashining 2026- yil 13- apreldagi navbatdan tashqari 9- sonli yig‘ilish qaroriga asosan nashrga tavsiya etilgan.

KIRISH SO‘ZI

Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda milliy tarixni qayta ko‘rib chiqish, uning ilmiy asosda tadqiq etilishi va tarixiy haqiqatni tiklash davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Mamlakatimizda tarixiy merosni asrash, xalqning boy tarixiy tajribasini o‘rganish hamda uni zamonaviy taraqqiyot jarayonlari bilan uyg‘un holda tahlil etish muhim vazifalardan biri sifatida belgilab olindi. Ayniqsa, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotning muhim omillaridan biri bo‘lgan yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish masalalarini tarixiy tajriba asosida o‘rganish bugungi kun ilm-fani oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilayotgan “Yangi O‘zbekiston” taraqqiyot strategiyasi, iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish va ekologik barqarorlikni ta‘minlashga qaratilgan davlat dasturlarida yer va suv resurslarini samarali boshqarish masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu borada tarixiy tajribani o‘rganish, sug‘orish tizimlari, irrigatsiya inshootlari, yer egaligi va suv taqsimoti kabi masalalarni tarixiy manbalar, arxiv hujjatlari hamda zamonaviy ilmiy metodlar asosida tadqiq etish muhim ilmiy yo‘nalishlardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Ma‘lumki, O‘zbekiston hududi qadimdan sug‘orma dehqonchilik rivojlangan mintaqalardan biri bo‘lib, Amudaryo va Sirdaryo havzalarida shakllangan irrigatsiya tizimlari Markaziy Osiyo sivilizatsiyasining taraqqiyotida muhim o‘rin tutgan. Turli tarixiy davrlarda shakllangan suv xo‘jaligi tizimi, yer munosabatlari, dehqonchilik madaniyati hamda suvdan foydalanish an‘analari bugungi kunda ham o‘z ilmiy va amaliy ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q. Shu jihatdan qaraganda, tarixiy tajribani chuqur o‘rganish va undan zamonaviy boshqaruv tizimlarini takomillashtirishda foydalanish dolzarb vazifa hisoblanadi.

So‘nggi yillarda mamlakatimiz oliy ta‘lim muassasalari, ilmiy tadqiqot markazlari va mutaxassislar tomonidan yer-suv resurslarini boshqarish, irrigatsiya tarixini o‘rganish, suvdan foydalanish madaniyatini shakllantirish hamda ekologik barqarorlikni ta‘minlash masalalariga bag‘ishlangan ko‘plab ilmiy tadqiqotlar

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. O‘zMA, R-756-fond, 1-ro‘yxat, 2081-ish, 3-varaq.
2. O‘zMA, R-215-fond, 1-ro‘yxat, 364-ish, 15-varaq.
3. O‘zMA, R-218-fond, 2-ro‘yxat, 219-ish, 1-varaq.
4. O‘zMA, R-756-fond, 1-ro‘yxat, 2637-ish, 1-varaq.
5. Вопросы гидротехники. Вып. 13. – Ташкент: изд. АН УзССР, 1963.
6. <https://stv.uz/news/newsamar/20331-pervomayskaya-plotina-samarkanda.html> (мурожаат санаси 12.08. 2025.).
7. O‘zMA, R-218-fond, 2-ro‘yxat, 219-ish, 25-varaq.
8. Жимский А. Водозаборные плотины на реках Средней Азии. – Ташкент: Наука, 1965. – С. 19.
9. Правда Востока. 5 мая 1929 г.
10. Шамсутдинов Ф. Иригация Узбекистана за 25 лет. – Ташкент, Госиздат УзССР, 1949. – С. 64.
11. Абдунабиев А. По декрету вождя. – Ташкент: Узбекистан, 1970.
12. Ленинский пут. 20 августа 1939 г.
13. Ленинский пут. 24 августа 1939 г.

SOVET DAVRIDA O‘ZBEKISTONDA YER-SUV MUNOSABATLARI

Ravshanqulov Firdavs Mashraf o‘g‘li

Toshkent viloyati Yangiyo‘l shahar Ixtisoslashtirilgan maktab-internati

Tarix fani o‘qituvchisi Mustaqil tadqiqotchi

e-mail: firdavsravshanqulov598@gmail.com

Telefon: +998 97 609 69 67

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX asrning ikkinchi yarmidan sovet davrining oxirigacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston hududida yer-suv munosabatlari tizimining shakllanishi, o‘zgarishi va uning ijtimoiy-iqtisodiy hamda ekologik oqibatlari tarixiy-tahliliy jihatdan yoritilgan. Rossiya imperiyasi mustamlakachilik siyosati davrida Turkistonda yer egaligi va suvdan foydalanish tizimidagi muammolar, mahalliy irrigatsiya an‘analarining davom etishi, paxta yetishtirishni kengaytirish maqsadida amalga oshirilgan sug‘orish tadbirlari tahlil qilinadi. Sovet hokimiyati o‘rnatilgach, 1925–1929 yillarda o‘tkazilgan yer-suv islohoti, suv solig‘ining joriy etilishi, suv kodekslarining qabul qilinishi va suvga davlat mulkchiligi tamoyilining mustahkamlanishi yoritilgan. Katta Farg‘ona kanali kabi yirik irrigatsiya inshootlarining qurilishi, 1950–1955 yillardagi sug‘orish tizimini rivojlantirish dasturlari va ularning salbiy oqibatlari – suv tanqisligi, tuproq sho‘rlanishi, tomorqa xo‘jaliklarining suvsizlanishi kabi masalalar tanqidiy tahlil etilgan. Maqola arxiv hujjatlari, tarixiy adabiyotlar va ilmiy tadqiqotlar asosida tayyorlangan.

Kalit so‘zlar: *Yer-suv munosabatlari, sovet davri, irrigatsiya, sug‘orish tizimi, yer-suv islohoti (1925–1929), paxta yakkahokimligi, suv kodeksi, Katta Farg‘ona kanali, suv tanqisligi, O‘zbekiston SSR.*

XIX asrning ikkinchi yarmida o‘zbek xonliklarining Rossiya imperiyasiga qaramlik davrida Turkistonda yer – suv munosabatlari sohasida o‘ta murakkab tizim shakllanib, aholining iqtisodiy turmush darajasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatdi. Mustamlaka davrida agrar sohaning og‘ir ahvolga tushishiga asosiy omillaridan biri, bu o‘lka ma‘murlarining yer egaligi va suvdan foydalanish tizimidagi mavjud amaliyotni o‘rganmay turib amalga oshirgan tadbirlari bo‘ldi[14, 12-13]. Turkistonda asosiy sug‘orish tarmoqlari Sirdaryo, Amudaryo, Zarafshon, Qoradaryo, Norin kabi daryolar bo‘lib, ular o‘kaning voha va vodiylarida dehqonchilik qilish uchun asosiy suv ta‘minoti manbalari bo‘lgan[12, 56-57]. I.I.Geyerning ma‘lumotiga ko‘ra, XIX asr oxiri – XX asr boshlarida sun‘iy sug‘orish tarmoqlari yaxshi rivojlangan bo‘lib, birgina Farg‘ona vodiysida Norin daryosidan 14 ta, Qoradaryodan 50 dan ziyod kanal chiqarilgan. Bu suv inshootlarini qurishda mahalliy aholining tajribasi va mehnatidan keng foydalanilgan. Rus irrigatorlari o‘lka hududidagi suv inshootlarini nazorat qilib borishgan. 1888 yilgi Samarqand viloyati harbiy gubernatorining Rossiya Harbiy vazirligiga yuborgan hisoboti bo‘yicha, Zarafshon daryosidan jami 142 ta magistral kanal orqali suv olingan bo‘lib, shundan 99 tasi Samarqand viloyati va 43 tasi Buxoro amirligi hududlarini suv bilan ta‘minlangan. Zarafshon vohasi bo‘yicha hammasi bo‘lib 1 924 ta ikkinchi darajali kanaldan 985 tasi Samarqand qismida va 939 tasi Buxoro qismida joylashgan[16, 203]. XX asrning boshlariga kelib, paxta yetishtirish sohasining rivojlanishi va Turkiston o‘lkasini paxta yetishtirib beruvchi asosiy bazaga aylantirish niyati imperiya hukumatini o‘lkada sug‘orish ishlariga katta e‘tibor qaratishga majbur etdi. Shu sababli Rossiya imperiyasi o‘zining yarim asrlik mustamlakachiligi davrida “Iskandarbek” arig‘i kabi kichik sug‘orish tarmoqlarini hisobga olmaganda, faqatgina 40 ming desyatina yerni sug‘ora oladigan ikki sug‘orish tarmoqlari: Mirzacho‘ldagi knyaz Romanov va Murg‘ob kanallarini barpo etildi[11, 90]. Mavjud sug‘orish tarmoqlari hisobidan ekin yerlarining ko‘paytirilishi esa suv yetishmovchiligi va uning ortidan hududlar o‘rtasida suv ustidagi nizolarga olib keldi.

Darhaqiqat, o‘lka dehqonchilik an‘analari va suvdan foydalanish yo‘llari mahalliy aholi uchun juda katta mehnat talab qilsa-da, jamoat bo‘lib suvdan foydalanish yo‘llari saqlab qolindi. Markaziy Osiyo Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olingandan, so‘ng general-gubernatorilik o‘ziga berilgan vakolatlardan foydalangan holda dehqonchilik, irrigatsiya ishlari bilan yaqindan shug‘ullanish yo‘lga qo‘yildi[9, 47-50].

1912 yilda, Imperator Nikolay II (1894-1917)ning Turkistonga sayohat qilgan Yerni tashkil etish va qishloq xo‘jaligi boshqarmasi boshlig‘i Aleksandr V. Krivosheinning “Yangi Turkiston”ni yaratishga ko‘ra uch yo‘nalish rejasi asosi

ko‘chirish, paxta dehqonchiligini kengaytirish va yangi sug‘orishlardan iborat edi[1, 297-369].

Sovetlar davriga kelib, Turkiston deyarli o‘n yillik zo‘ravonlik va vayronagarchilikdan so‘ng, ko‘plab kanallar va sug‘orish tizimlari vayron qilingan yoki qisman ishlagan. Fuqarolar urushidan keyin sovet iqtisodiyotining boshqa tarmoqlari kabi O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi infratuzilmasini qayta qurish, shuning uchun ham ramziy ma‘noga ega bo‘lgan jarayon edi.

1920 yil sentyabr boshlarida Buxoro amirligi tugatilib, uning hududida esa Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tashkil qilingan. Nozirlar Kengashi raisi bo‘lgan Fayzulla Xo‘jayev tomonidan “Ziroat ishlari kengashi” (qishloq xo‘jalik ishlari nozirligi) tashkil etildi. BXSr ning suv bilan ta‘minlanish muammosi asosan ko‘p jihatdan Turkiston ASSR bilan munosabatlariga bog‘liq edi. Rossiya imperiyasi davrida Turkiston general-gubernatoriligi bilan Buxoro amirligi o‘rtasida Zarafshon daryosi suvining 1/3 qismi Buxoroga beriladigan bo‘ldi. Turkiston Respublikasining “Samarqand suv idorasi” tuzilgan bo‘lib, unda Kattaqo‘rg‘on mahalliy hukumati nazoratida bo‘lgan Narpaydaryo ustidan nazorat Buxoroga o‘tkaziladi hamda bu daryoning suvi respublika yerlarini sug‘orish uchun xizmat qila boshlaydi[20, 5-7].

XX asrning 20 yillarida tarixi eng dolzarb va ziddiyatli davrlaridan biridir. Bu davrda sovet hukumati tomonidan o‘lkadagi millatlar suniy ravishda bir-biridan hududiy chegaralinish orqali ajratildi hamda O‘zbekiston SSR, Qozog‘iston SSR, Turkmaniston SSR, Qirg‘iziston SSR, Tojikiston SSR va Qoraqalpog‘iston AO lari tashkil etilgan[7, 91-93]. Shu yangi sovet respublikalarida, sovet hukumatining ijtimoiy tayanchini yaratish uchun yer-suv islohoti davom ettirildi. 1925-yil oktyabrda “Markaziy Osiyo respublikalarida yer-suv islohoti bo‘yicha ishlarning asosiy yo‘nalishlari to‘g‘risida”gi dasturni qabul qildi. Shundan kelib chiqib, 1925 yil noyabrda Respublikada yer-suv islohotini o‘tkazish to‘g‘risida qaror qabul qilindi. Natijada O‘zSSR Markaziy Ijroiya Qo‘mitasi 1925 yil 2 dekabrda “Suvdan foydalanishning yangi nizomini tasdiqlash to‘g‘risida”, “Yer-suv islohoti to‘g‘risida”gi dekretlar qabul qildi. Ana shu dekretlar asosida 1925-1929 yillarda O‘zbekistonda yer-suv islohoti amalga oshirildi[6, 145-147, 178-180].

1925-1929 yillardagi yer-suv islohoti joriy qilingandan so‘ng, irrigatsiyani tiklash ishlari amalga oshirilgan bo‘lib, 30 000 desyatn suvni drenaj[12, 388] lash uchun Toshkentning sharqida Chirchiq-Angren tizimi joylashgan Chirchiqning chap qirg‘og‘idagi botqoqliklarni hamda Angren oqimini tartibga solish uchun suv ombori qurilgan[14, 39]. Ammo Yer-suv islohoti O‘zbekiston SSRning barcha hududlarida bir paytning o‘zida amalga oshirilmay, turli yillarda o‘tkazildi. Dastlab 1925-1926-yillarda Tojikiston ASSRda, 1927-yildan Zarafshon, 1928-1929-yillarda Qashqadaryo, Surxondaryo va Xorazm hududlarida o‘tkazildi[3, 80-81].

Yer-suv islohotidan so‘ng O‘zbekiston va Turkmaniston SSR davlatlarida 1928 yilda suv solig‘ini joriy qilish haqida qaror qilindi. Bundan ko‘zlangan asosiy maqsad O‘zbekistonda “kambag‘al dehqonlarni” mirob qilib saylash orqali

qishloqda ijtimoiy o‘zgarishlarni rag‘batlantirish edi. Shuningdek suv solig‘i “kambag‘al” miroblarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash maqsadida Moskva hukumati bilan respublika hukumati o‘rtasida davom etayotgan nizolar davrida joriy qilingan edi. Ammo bu qaror muvaffaqiyatsizlikga uchraydi[4, 499-519].

1929 yilda birinchi suv kodeksi qabul qilindi jami 16 ta kodeks, jumladan, 1972 yilda Suv kodekslari qabul qilindi. 1917 yil oktabr davlat to‘ntarishidan so‘ng yer, yer osti boyliklariga xususiy mulkchilik va Sovet hokimiyati o‘rnatilgan barcha hududlarda suv xo‘jaligi butunlay tugatildi. To‘ntarishning birinchi kunida qabul qilingan Yer Dekreti ularning davlat mulkiga aylanganligini belgilab berdi. RSFSR va sobiq Ittifoq davrida suvga davlat mulki saqlanib qolgan. Ana shu qoidadan kelib chiqib qabul qilingan barcha konstitutsiyalarda suv davlat mulki qilib qonunlashtirildi[5, 21-23]. Suvdan foydalanish qoidalarini belgilash va atrof-muhitni muhofaza qilish kabi konstitutsiyaviy qoidalar o‘rnatildi[17, 14-19].

1939 yil avgust oyida eng yirik gidrotexnika kanallaridan biri Katta Farg‘ona kanali (to‘liq nomi: Usmon Yusupov nomidagi Katta Farg‘ona kanali) – qurildi. U asosan O‘zbekiston (283 *km.*), Tojikiston (62 *km.*) va Qirg‘iziston (13 *km.*) orqali o‘tadi. Kanal juda qisqa vaqt ichida ya‘ni xalq hashari yo‘li bilan 45 kunda qurilib bitkazildi. Uning barpo qilinishida 160 ming kishi ishtirok etdi. Kanal qurilgandan so‘ng undan 45 ta yirik va 275 ta kichik gidrotexnik inshootlar, hamda shu jumladan 9 ta to‘g‘on, 258 ta suv olish shoxobchasi qurilgan, 500 ming *ga.* sug‘oriladigan yerlarning suv ta‘minoti yaxshilandi. Kanal bo‘ylab 101 ta ko‘prik qurilgan bo‘lib, kanal 1953-1962, 1964 va 1967 yillarda rekonstruksiya qilingan. Kanal nafaqat dunyodagi eng katta sun‘iy kanal, balki u juda qisqa muddatda, qazilganligi bilan noyob hisoblanadi[2, 294]. Ammo suv tanqisligi tufayli shaxsiy tomorqa xo‘jaliklari suvsiz qolib ketgan. Shu bilan birga, suv xo‘jaligi moddiy-texnik bazasining mustahkam emasligi, suv yetishmovchiligi oqibatida Buxoro, Xorazm va QQASSR hududidagi yerlarning sho‘rini yuvish ishlari izdan chiqdi[14, 59]. Respublikada paxtachilikni taraqqiy ettirish maqsadlarida ko‘plab sug‘orish inshootlari, kanallar, suv omborlar va nasos stansiyalari barpo etildi. Biroq sug‘orish tadbirlarini amalga oshirishda ham buyruqbozlik – ma‘muriyatchilik asosida ish yuritildi.

Yirik paxta maydonlarini doimiy sug‘orish maqsadida ko‘plab irrigatsiya inshootlari barpo etildi. Xususan, 1951-1955 yillar mobaynida Sirdaryo Qashqadaryo Zarafshon daryolari xavzalarida, Markaziy Farg‘ona yerlarida, Surxondaryo va Amudaryo etaklarida sug‘orish inshootlari qurildi. Uzunligi 183 *km.* bo‘lgan va suvni Zarafshon daryosidan Qashqadaryoga borib quyadigan Eski Angor kanali qurilishi amalga oshirildi. Shuningdek, Uchqizil suv ombori va Surxondaryoda yirik o‘zanli suv ombori, Ohangaron daryosida Tuyabo‘g‘iz suv omborini qurish ishlari jadallashtirildi[9, 70]. SSSRda xalq xo‘jaligini rivojlantirishning 1951 – 1955 yillarga mo‘ljallangan beshinchi besh yillik rejasi bo‘yicha Surxondaryo viloyatida 10 ming *ga.* yaqin yerni sug‘orish va o‘zlashtirish uchun 80 mln *km.*² hajmdagi Uchqizil suv omborlarini ko‘rish vazifalari berilgandi[14-18, 39].

1950-1952 yillarda 650 ming *ga.* dan ko‘proq maydonda sug‘orishning yangi tizimiga o‘tish ishlari bajarildi. 1950 yili Surxandaryo viloyatida 253 ming *ga.* sug‘roma dehqonchilik uchun, yaroqli yerlar mavjud edi, shundan 130 mingi sug‘orilgan. Sariosiyo, Denov va Sho‘rchida o‘zlashtirilgan yerlar Qoratog‘, Dashnobod, To‘palang, Sangardak va Xo‘jaipoksoy daryolari suvi bilan sug‘orildi. Bu yerdagi sug‘oriladigan ekan maydonlari hajmi 30 ming *ga.* tashkil qildi.

XULOSA. Maqolada XIX asr oxiri – XX asrning ikkinchi yarmidagi davrda O‘zbekistonda yer-suv munosabatlari tizimi bir necha bosqichda tubdan o‘zgarganligi ilmiy asosda ko‘rsatilgan.

Rossiya imperiyasi davrida mustamlaka siyosati natijasida suv taqsimotida nomutanosiblik yuzaga kelgan, mahalliy sug‘orish tizimlari asosan saqlanib qolgan bo‘lsa-da, paxta yetishtirishni kengaytirish maqsadida yangi kanallar qurilgan. Biroq imperiya hukumatining o‘lka agrar sohasidagi islohotlari mahalliy tajribani yetarlicha o‘rganmagan holda amalga oshirilganligi sababli jiddiy muammolarni keltirib chiqargan.

Sovet hokimiyati davrida yer va suv butunlay davlat mulkiga aylantirilgan, 1925–1929 yillardagi yer-suv islohoti orqali qishloqda ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlarni amalga oshirishga harakat qilingan. Islohot natijasida suvdan foydalanishning yangi nizomi joriy etilgan, biroq bu jarayon hududlar kesimida turlicha vaqtlarda o‘tkazilganligi, suv solig‘i tizimining muvaffaqiyatsizligi kabi omillar islohot samaradorligini pasaytirgan.

Keyingi yillarda yirik irrigatsiya inshootlari – Katta Farg‘ona kanali, Uchqizil suv ombori, Tuyabo‘g‘iz suv ombori va boshqalar qurilishi paxta maydonlarini kengaytirishga xizmat qilgan. Biroq bu jarayonlar quyidagi salbiy oqibatlarga olib kelgan:

- suv tanqisligining kuchayishi;
- tuproqning sho‘rlanishi va botqoqlanishi;
- shaxsiy tomorqa xo‘jaliklarining suvsizlanishi;
- hududlar o‘rtasida suv ustidagi nizolarning kuchayishi.

Sovet davrida amalga oshirilgan sug‘orish siyosatini, ayniqsa paxta yakkahokimligi davrini, buyruqbozlik-ma‘muriyatchilik usullari va ekologik oqibatlar nuqtai nazaridan tanqidiy yondashgan holda yoritadi. 1978 yilgi Konstitutsiya va turli yillardagi suv kodekslarida suvning davlat mulki sifatida mustahkamlanishi hamda atrof-muhitni muhofaza qilishga oid qoidalarning belgilanishiga qaramasdan, amaliyotda resurslardan samarasiz foydalanish davom etgan.

Xulosa qilib aytganda, sovet davridagi yer-suv munosabatlari tizimi markazlashtirilgan rejalashtirish va paxta yetishtirishni kengaytirish kabi iqtisodiy maqsadlarga bo‘ysundirilgan bo‘lsa-da, uning ijtimoiy va ekologik zararlari keyingi davrlarda ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatgan. Mazkur tarixiy tajriba mustaqil O‘zbekistonda suv resurslarini boshqarish va agrar siyosatni takomillashtirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR

1. A.V. Krivoshein, Zapiska glavnoupravliaiushchago zemleustroistvom i zemledeliem o poezdke v Turkestanskii krai, SPb, Gosudarstvennaia Tipografiya, 1912 (also published in: Voprosy kolonizatsii, no. 12 (1913), pp. 297-369.
2. Akhmedov M. I. History of Irrigation in the Fergana Valley. 2022. p. 294.. ; // <https://doi.org/10.22214/ijraset.2022.40960>.; // Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти Ислом Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатнинг 2010 йил 12 ноябрдаги қўшма мажлисидаги «Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепсияси» мавзусидаги маърузасини ўрганиш бўйича ўқув-услубий мажмуа. – Тошкент, Иқтисодиёт, 2010. – 19-бет.
3. Boboev F.S. O‘zbekistonda sovet hokimiyatiga qarshi kurashning kuchayishida yer-suv islohotining ta’siri (1925-1929-yillar). 2021. 80-81-bet.
4. Christian Teichmann Canals, cotton, and the limits of de-colonization in Soviet Uzbekistan, 1924 – 1941 Central Asian Survey (December 2007) 26(4), pp. 499–519.
5. Khayitov Kh. Sh. Emergence and development of water legislation in Uzbekistan Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities Volume 2, January 2022. pp. 21-23.
6. Kobilov Khairulla Khojayorovich. Historical Reasons for the Land-Water Reforms of the Soviet Government in Surkhandarya. 2022. p. 312.; // Muxamedov R.G. "O‘zbekiston sug‘orish tarixi". Toshkent: Fan, 1978. 145-147-betlar.; // Abdullayev X. M. O‘rta Osiyoning sug‘orish tizimlari. Toshkent: Fan, 1991. 178-180-betlar.
7. Quvvataliyev U.B. O‘zbekistonda amalga oshirilgan yer-suv islohoti (1925-1929 yillar) tarixshunosligi sovet tarixchilari nigohida. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. № 12. 2022. 91-93 betlar.
8. Zaripov O. O. Some arguments about the water use system in the Kokand khanate at the end of the XIX century. 2021. 47-50-bet. *Qo‘shimcha ma’lumotlar uchun qarang:* <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1233>. p.p. 47-53.
9. Абдуллаев А. Пахта яккахокимияти окибат ва сабоқлар (1917 - 1991) – Тошкент. Истиклол, 2006. 70- бет.
10. Вексельман М.И. Российский монополистический и иностранный капитал в Средней Азии: конец XIX – начало XX вв. - Ташкент. 1987. - С. 90.
11. Гейер И.И. Туркестан. – Ташкент: Типография Туркестанскаго Т-ва. печатнаго дела, 1909. – С. 54, 56, 57.

12. Дренаж, қишлоқ хўжалиги ерларини дренажл аш – қ. х. мелиорациясининг муҳандислик усули; экинларнинг нормал ривожланишига халақит берадиган ортиқча тупроқ-грунт сувларини ва еувда эрувчан зақарли тузларни тупроқ қатламларидан чиқариб ташлаш учун куриладиган гидротехника иншоотлари тизими. ЎЗМЕ. Биринчи жилд. - Тошкент, 2000-2005. 388-бет.
13. Зарипов О. Туркистонда ер эғалиги ва сувдан фойдаланиш тизими (19 юзйиллик сўнгги 20 юзйиллик боши Сирдарё вилояти мисолида). – Тошкент. Фан, 2024. 12-13 бетлар.
14. Комилов О. Ўзбекистонда суғориш тизими ривожланиши: ютуқ, муаммо ва оқибатлар (1951-1990). - Тошкент, Академнашр. 2016. 39-бет.
15. Муҳаммаджонов А.Р. Қуйи Зарафшон водийсининг суғорилиш тарихи (Қадимги даврдан то ХХ аср бошларигача). – Тошкент. Фан, 1972. – 203 бетлар.
16. Ўзбекистон Коммунистик партияси съездларининг резолюциялари ва қарорлари. – Тошкент. Ўзданашр, 1958. 465- бет.
17. Ўзбекистон Совет Социалистик Республикасининг Конституцияси (асосий қонуни) Тўққизинчи чакриқ Ўзбекистон ССР Олий Советининг навбатдан ташқари олтинчи сессиясида 1978 йил 19 апрелда қабул қилинган. - Тошкент. Ўзбекистон нашрети. 1978. 6,14,19-бетлар.
18. ЎЗМДА, Р.2483-жамғарма, 1-рўйхат, 682-йиғма жилд, 29-варақ. // ЎЗМДА, Р.2483-жамғарма, 1-рўйхат, 705-йиғма жилд, 28-варақ. // ЎЗМДА, Р.2483-жамғарма, 1-рўйхат, 705-йиғма жилд, 28-варақ. // Абдуллаев А. Пахта яккахокимияти оқибат ва сабоқлар (1917 - 1991) – Тошкент Истиклол 2006. – Б-70
19. Ҳайитов Ш., Бадриддинов С., Раҳмонов К... Бухоро Халқ Совет Республикаси: иқтисодиёт, ижтимоий-сиёсат, маданий ҳаёт (1920–1924 йиллар). - Бухоро, 2005. 5-7 бетлар.

NAMANGAN VILOYATIDA 1937–1987-YILLARDA YER-SUV ISLOHOTLARI

Karimxonov Bahodirxon

University of Business and Science, Tarix yo‘nalishi magistranti

Telefon: +998 93 050 76 69

Аннотация. Ushbu maqolada 1937–1987-yillar davomida Namangan viloyatida amalga oshirilgan yer-suv islohotlarining tarixiy jarayoni va ularning qishloq xo‘jaligi rivojiga ta‘siri tahlil qilinadi. Sovet davrida amalga oshirilgan kollektivlashtirish siyosati, irrigatsiya tizimining rivojlanishi hamda sug‘oriladigan yer maydonlarini kengaytirish jarayonlari yoritilgan. Shuningdek, viloyatda yangi